

Föederal verankert, übergreifend wirksam: Die Rolle der FDM-Landesinitiativen im nachhaltigen FDM-Gesamtsystem

Gemeinsames Positionspapier der Landesinitiativen für Forschungsdatenmanagement
als Reflexion des RfII-Positionspapiers „Leistung in Verantwortung“ (2025)

Sophie G. Habinger ,
Cora Assmann ,
Marina Lemaire ,
Lioba Schreyer

DOI aktuelle Version: 10.5281/zenodo.19133004

20. März 2026 (Version 1.1.0)

Versionen

- Version 1.0.0 vom 23.02.2026 – Erstveröffentlichung
- Version 1.1.0 vom 20.03.2026 – Ergänzungen: Unterzeichnung Bayern (Aufbauprojekt HITS FDM), bayerische RDMO-Instanz

DOI von allen Versionen: 10.5281/zenodo.18710481

Kontakt

Sprecher*innenkreis der FDM-Landesinitiativen: fdm-landesinitiativen@lists.nfdi.de

Inhaltsverzeichnis

Einleitung – Gegenstand und Herausforderungen	4
FDM-Landesinitiativen als wichtige Koordinationsstellen und Partnerinnen für Leistung in Verantwortung	4
FDM-Landesinitiativen – regional verankert und überregional angebunden . . .	4
Ownership im föderalen wissenschaftspolitischen System Deutschlands	6
Ownership im Kontext der FDM-Landesinitiativen	7
Zusammenfassendes Plädoyer	10
Literatur	11
Unterzeichnende aus den Bundesländern	12
Autor*innenstatement	13
Informationen zu den Autor*innen	13

Einleitung – Gegenstand und Herausforderungen

Mit diesem Positionspapier reagieren die Vertreter*innen der Landesinitiativen und regionalen Netzwerke¹ für Forschungsdatenmanagement (FDM) auf die Empfehlungen des Rats für Informationsinfrastrukturen (RfII) in „Leistung in Verantwortung“² und erläutern ihre Rolle im deutschen FDM-Gesamtsystem. In diesem Zusammenhang wird auch das 2021 veröffentlichte Plädoyer „Wir bringen die breite Basis mit“³ reflektiert und weitergeführt.

Der RfII sieht die seit 2014 in vielen Bundesländern entstandenen FDM-Landesinitiativen als eine wichtige Strebe im Gesamtsystem der deutschen Informationsinfrastrukturen an.⁴ Diese Rolle geht jedoch bisher nur bei wenigen FDM-Landesinitiativen mit einer dauerhaft finanzierten Struktur und einer klaren, strategischen Ausrichtung auf das Gesamtgefüge einher. Wie viele andere Komponenten der Informationsinfrastrukturen sind die FDM-Landesinitiativen auch nach mehrjähriger Laufzeit und trotz etablierter Dienste und Services weiterhin meist projektfinanziert (mit Ausnahme der Landesinitiativen fdm.nrw und FDM-BB). Einige werden indes nicht mehr finanziert (z. B. Hamburg) oder existieren nur als nicht spezifisch finanziertes Bottom-Up-Netzwerk (z. B. FDM.rlp). Viele FDM-Landesinitiativen sind längst über „eine [erste] Experimentierphase“⁵ hinaus, sie haben sich etabliert, reagieren auf die sich wandelnden Rahmenbedingungen und gestalten die Entwicklungen im FDM-Gesamtsystem mit. Die Einbringung der FDM-Landesinitiativen in eine noch zu definierende Gesamtstrategie der Informationsinfrastrukturen wird ausdrücklich unterstützt.

Neben ihrer Rolle im FDM-Gesamtsystem soll hier das vom RfII eingeführte Konzept der *Ownership* behandelt werden. In „Leistung in Verantwortung“ wird der Begriff am Beispiel der Nationalen Forschungsdateninfrastruktur (NFDI) dargestellt. Die FDM-Landesinitiativen möchten mit diesem Papier das Konzept für sich reflektieren und dabei insbesondere auf die nötigen Voraussetzungen für eine auf die eigenen Prozesse und Services bezogene *Ownership* eingehen.

FDM-Landesinitiativen als wichtige Koordinationsstellen und Partnerinnen für Leistung in Verantwortung

FDM-Landesinitiativen – regional verankert und überregional angebunden

Es ist eine zutreffende Metapher, die FDM-Landschaft in Deutschland, aber auch im internationalen Kontext, mit ihren unterschiedlichen Akteur*innen als Gesamtsystem im Rohbau zu bezeichnen.⁶ Richten wir unseren Blick auf Deutschland, so nehmen die FDM-Landesinitiativen ihre Rolle als eine gut verankerte Strebe im Gesamtgefüge⁷ bereits

¹Im weiteren Text werden unter dem Begriff „FDM-Landesinitiativen“ auch die regionalen Netzwerke verstanden, die ohne explizite Landesförderung agieren.

²Rat für Informationsinfrastrukturen. *Leistung in Verantwortung. Zur Zukunft der wissenschaftlichen Informationsinfrastrukturen in Deutschland*. Göttingen, 2025. URL: <https://rfii.de/?p=12040> (besucht am 12. 02. 2026).

³Alexandra Axtmann et al. „Wir bringen die breite Basis mit“ – *Gemeinsames Plädoyer für eine enge Einbindung der Landesinitiativen für Forschungsdatenmanagement in die Nationale Forschungsdateninfrastruktur*. 1. März 2021. DOI: 10.5281/ZENODO.4524655.

⁴Rat für Informationsinfrastrukturen, *Leistung in Verantwortung*, S. 7.

⁵Ebd., S. 24.

⁶Vgl. ebd., S. 6.

⁷Vgl. ebd., S. 7.

wahr. Sie sind „Mittler zwischen den zentralen, föderierten Infrastrukturen und den lokalen Standorten“⁸ und damit der breiten Basis.⁹

Die FDM-Landesinitiativen in den einzelnen Bundesländern sind heterogen aufgebaut, was ihre Förderung, Governance-Strukturen und Tätigkeitsbereiche angeht. Dieser Umstand entspricht dem deutschen föderalen System und ist gerechtfertigt durch die jeweils unterschiedliche Zusammensetzung der Hochschul- und Forschungslandschaft in den Ländern. Nichtsdestotrotz gibt es Punkte, die allen FDM-Landesinitiativen gemein sind und aus denen sich eine übergreifende strategische Rolle abstrahieren lässt. Eine der vielen Funktionen der FDM-Landesinitiativen, die hier besonders hervorzuheben ist, ist die der koordinierenden Instanz für kooperatives Handeln in den Bundesländern. Dies gilt auch über die Landesgrenzen hinaus. Beispielsweise betrifft dies Aktivitäten mit den FDM-Landesinitiativen anderer Bundesländer, mit der NFDI und ihren Konsortien, Sektionen und Basisdiensten sowie mit Datenkompetenzzentren.¹⁰

Unter anderem durch diese Funktion ist das Netzwerk der FDM-Landesinitiativen mit vielfältigen Kooperationen gefestigt, z. B. durch gemeinsame Schulungen für FDM-Personal, ein regelmäßiges Angebot von Train-the-Trainer-Workshops¹¹ oder eine gemeinschaftlich gepflegte ELN-Materialsammlung¹². Darüber hinaus stehen die FDM-Landesinitiativen regelmäßig im Austausch, sowohl auf bilateraler Ebene als auch durch halbjährliche, deutschlandweite Treffen. Dabei werden gemeinsame Herausforderungen identifiziert, diskutiert und kooperativ und damit effektiv durch die Vernetzung der FDM-Landesinitiativen und die Selbstorganisation in einem Sprecher*innenkreis kommuniziert. Ebenso können Bedarfe und Entwicklungen gemeinschaftlich an die NFDI und die einzelnen Landesministerien kommuniziert werden. Durch die Teilnahme an der NFDI-Konsortialversammlung und bei Gesprächen mit der NFDI-Geschäftsstelle können Bedarfe aus den Ländern gebündelt weitergegeben werden, übergreifende Lösungen gefunden sowie Informationen an die breite Basis weitergeleitet werden. Gleichzeitig besteht die Möglichkeit, Informationen zu disziplinspezifischen Angeboten der NFDI in die Breite der Bundesländer zu tragen. Die FDM-Landesinitiativen agieren bewusst fachagnostisch.¹³ Umso wichtiger ist es, in den Ländern über die Entwicklungen fachspezifischer Dienste informiert zu sein, um Hochschulen flächendeckend an diese Dienste heranzuführen. FDM-Landesinitiativen können die Weiterentwicklung von Fachinfrastrukturen und -diensten im Hinblick auf die Bedarfe in den Ländern koordinieren und auch hier wichtige Partnerinnen der NFDI sowie der Landesministerien sein.

Komplementär zu fachspezifischen Infrastrukturangeboten der NFDI werden in immer mehr Bundesländern generische FDM-Dienste hochschulübergreifend mit Unterstützung der FDM-Landesinitiativen aufgebaut und bereitgestellt (z. B. RADAR in Brandenburg¹⁴,

⁸Rat für Informationsinfrastrukturen, *Leistung in Verantwortung*, S. 30.

⁹Vgl. Axtmann et al., „Wir bringen die breite Basis mit“.

¹⁰Vgl. Magdalene Cyra et al. „Creating Synergies: Successful collaborations between federal state initiatives and NFDI consortia“. 2nd Conference on Research Data Infrastructure (CoRDI). Aachen, 4. Aug. 2025. DOI: 10.5281/ZENODO.16735822.

¹¹Katarzyna Biernacka et al. *Train-the-Trainer-Konzept zum Thema Forschungsdatenmanagement*. Version 5. 14. Dez. 2023. DOI: 10.5281/ZENODO.10122153.

¹²<https://eln-resources.gitlab.io/collection/> (besucht am 12.02.2026).

¹³Vgl. Rat für Informationsinfrastrukturen, *Leistung in Verantwortung*, S. 30.

¹⁴Informationen: <https://fdm-bb.de/fdm-dienste/radar-bb/>. Dienst: <https://radar.fdm-bb.de/radar/de/home> (besucht am 12.02.2026).

eLabFTW in Thüringen¹⁵, Forschungsdatenspeicherinfrastruktur in NRW¹⁶ oder RDMO in Baden-Württemberg¹⁷, Bayern¹⁸, Brandenburg¹⁹, Hessen²⁰ und Sachsen²¹). Im Bereich Training beteiligen sich NFDI-Konsortien an regional verankerten Programmen und erreichen so ihre Forschungscommunities (z. B. Data Train in Bremen). Zudem stehen die FDM-Landesinitiativen in engem Austausch mit FDM-Akteur*innen der operativen Ebenen und organisieren Arbeitsgruppen, die sich aus Vertreter*innen verschiedener Hochschultypen zusammensetzen und die Entwicklungen des FDM an den Hochschulen aktiv vorantreiben. Für spezifische Informations- und Vernetzungsformate adressieren einige Landesinitiativen (z. B. Baden-Württemberg) inzwischen zunehmend auch außeruniversitäre Forschungseinrichtungen,²² GLAM-Institutionen (insbesondere Archive und Museen) sowie Datenkompetenzzentren oder haben sie bereits von Anfang an integriert (z. B. in Sachsen, Mecklenburg-Vorpommern und Bremen).²³ Durch diesen Streifzug durch die Handlungsfelder der Hochschulen wird deutlich, dass die Landesinitiativen Verantwortung für nachhaltige FDM-Strukturen sowie die Weiterentwicklung des FDM in Deutschland übernehmen.

Ownership im föderalen wissenschaftspolitischen System Deutschlands

Das eingeführte Konzept der Ownership für wissenschaftliche Informations- und Dateninfrastrukturen und insbesondere deren föderierter Betrieb für die Gestaltung zukünftiger Governance-Strukturen ist zu begrüßen. Darunter versteht der RfII die geteilte Verantwortung für Aufbau, Betrieb und Weiterentwicklung zwischen Akteur*innen bei klar definierten Rollen und Aufgaben. Dies muss von neu organisierten Förder- und Koordinationsstrukturen begleitet werden.²⁴ Eine Grundproblematik, die hierzu adressiert werden muss, ist die weitverbreitete Förderung von Infrastrukturprojekten und Forschungsdatenmanagementinitiativen auf Projektbasis („Projektitis“²⁵), die sich auch auf das Vertrauen der Forschenden in die Infrastruktur und damit verbunden auf das Nutzendenverhalten auswirkt. Diese Bedingungen sind keine solide Basis für einen flächendeckenden und nachhaltigen Betrieb, gerade mit Blick auf ressourcenintensive Infrastrukturen. Hierzu zählen sowohl hardware- als auch fachpersonalintensive, technische und soziale Infrastrukturen. Die derzeitigen Förderstrukturen sind nicht geeignet, um diesen Wandel tragen zu können.

Auch wenn das Konzept der Ownership Verantwortungsbewusstsein und -übernahme durch lokale Institutionen bedeutet, darf dies nicht dazu führen, die finanzielle Last und

¹⁵Informationen: <https://forschungsdaten-thueringen.de/elb.html>. Dienst: <https://elabftw.hs-itz.de/> (besucht am 12.02.2026).

¹⁶<https://www.fdm.nrw/forschungsdatenspeicherinfrastruktur> (besucht am 12.02.2026).

¹⁷<https://rdmo.forschungsdaten.info/> (besucht am 12.02.2026).

¹⁸<https://www.fdm-bayern.org/hits-fdm/#hits-dienste> (besucht am 20.03.2026).

¹⁹<https://rdmo.fdm-bb.de> (besucht am 20.02.2026).

²⁰<https://www.uni-marburg.de/en/hefdi/hefdi-data-services/hefdi-data-management-plans-rdmo> (besucht am 12.02.2026).

²¹<https://dmp.saxfdm.de> (besucht am 12.02.2026).

²²Der RfII weist auf das große Potenzial der Zusammenarbeit mit den außeruniversitären Forschungseinrichtungen in den jeweiligen Bundesländern hin (vgl. Rat für Informationsinfrastrukturen, *Leistung in Verantwortung*, S. 46).

²³Im fortlaufenden Papier wird nur von Hochschulen gesprochen, andere Institutionen, die wir hier als Teil unserer Arbeit als FDM-Landesinitiativen nennen, sind dabei immer mitgemeint.

²⁴Vgl. Rat für Informationsinfrastrukturen, *Leistung in Verantwortung*, S. 3.

²⁵Ebd., S. 29.

das Risiko von punktuellen projekthaften Anschubfinanzierungen bei unklarem Übergang in den dauerhaften Betrieb auf einzelne Akteur*innen abzuwälzen. Das Ziel muss ein deutschlandweites, vernetztes und disziplinübergreifendes Daten(dienste)ökosystem sein. Diese Infrastrukturen benötigen Commitment, sowohl der Betreibereinrichtungen als auch der Geldgebenden. Darum ist ein gemeinsames strategisches Vorgehen von Bund und Ländern für die langfristige und nachhaltige Finanzierung von Informations- und Dateninfrastrukturen notwendig. Die FDM-Landesinitiativen können als konstruktive Partnerinnen bei der gemeinsamen Entwicklung agieren, insbesondere durch ihre Schnittstellenfunktion zwischen den Landesministerien, den einzelnen Institutionen sowie relevanten FDM-Akteur*innen wie der NFDI und der EOSC. Sie wollen sich aktiv in diesen Prozess einbringen.

Die FDM-Landesinitiativen befürworten eine Verstetigung der NFDI. Damit muss auch die Bereitstellung der nötigen technischen Infrastrukturen, auf der alle angebotenen Dienste und Services laufen, einhergehen. Die Beschaffung und der Betrieb der Dienste werden nach wie vor überwiegend von einzelnen Institutionen übernommen. Förderlinien, wie die Ausschreibung der DFG zu „Datenspeichersysteme zur Stärkung der NFDI“ im Jahr 2025 sind erfreuliche Entwicklungen, die allerdings nur die Beschaffung technischer Infrastruktur fördern, aber nicht ausreichend für deren langfristigen Betrieb sind. Auch an dieser Stelle ist die Einbindung der Länder „[i]m föderalen Kontext Deutschlands [...] eine institutionelle Notwendigkeit: Die Länder tragen zentrale Verantwortung für Hochschulen, Forschungsinfrastrukturen, Cluster, ‚Regionale Innovationsstrategien für intelligente Spezialisierung‘ (RIS3) und Transferstrukturen. Außerdem verfügen sie über eigenständige Förderinstrumente.“²⁶ Durch die eigenständigen Förderinstrumente der Länder wurden und werden viele Landesdienste aufgebaut und betrieben. Dazu zählen auch viele der FDM-Landesinitiativen, die wiederum Dienste, Services und Infrastrukturen für verschiedene Zielgruppen in den jeweiligen Bundesländern, aber auch darüber hinaus, bereitstellen.

Starke FDM-Landesinitiativen in allen Bundesländern fördern eine faire Lastenteilung im gemeinsamen Dienstbetrieb und sichern gleichzeitig eine flächendeckende, effektive Zusammenarbeit mit der NFDI. Die konkreten Portfolios wurden in Abstimmung mit den Bedarfen in den Bundesländern sowie Entwicklungen auf (inter)nationaler Ebene aufgebaut und werden laufend weiterentwickelt. Diese Landesdienste und -initiativen bilden gemeinsam mit institutionellen Diensten die Basis für (Weiter-)Entwicklungen durch NFDI-Konsortien und Datenkompetenzzentren.²⁷ Umso wichtiger ist die strategische und dauerhafte Anknüpfung an existierende Strukturen und deren dauerhafte Finanzierung.

Ownership im Kontext der FDM-Landesinitiativen

Die FDM-Landesinitiativen sind unverzichtbar für das Ownership-Konzept, weil sie als regionale Koordinations- und Vermittlungsstellen jene Infrastruktur, Expertise und Vernetzung bereitstellen, die für ein belastbares, souveränes und bundesweit anschlussfähiges FDM essenziell sind. Sie unterstützen Hochschulen und Forschungseinrichtungen beim Aufbau und Betrieb vertrauenswürdiger Dienste, schaffen Sichtbarkeit für Bedarfe aus der

²⁶Maik Gebert, Pascal Hetze und Stifterverband für die Deutsche Wissenschaft e. V. *Innovation gemeinsam steuern, gemeinsam gestalten. Kooperativer Föderalismus in der Hightech Agenda Deutschland*. Policy Paper 4. Okt. 2025. URL: https://www.stifterverband.org/medien/innovation_gemeinsam_steuern_gemeinsam_gestalten (besucht am 12.02.2026), S. 2–3.

²⁷Z. B. die Forschungsdatenplattform Coscine (Nordrhein-Westfalen) oder bwIDM (Baden-Württemberg) als Use Case und Basis für Entwicklungen in IAM4NFDI.

Praxis, fördern die Abstimmung mit der NFDI und anderen zentralen Akteur*innen und übersetzen föderale und zentrale Entwicklungen in lokale Handlungsfähigkeit.

Um die Zielorientierung im eigenen Bundesland verlässlich begleiten zu können, in dem Ownership für die eigenen Prozesse und Services übernommen wird, aber auch Ownership der Kooperationspartner (z. B. Hochschulen) vorangetrieben und unterstützt werden kann, ist wiederum die Einbindung der FDM-Landesinitiativen in die landeseigenen Infrastrukturgremien (z. B. Arbeitsgruppen der Landesrektorenkonferenzen, Universitätsbibliotheken/Rechenzentren, Steuerkreise der Forschungsinfrastrukturen, IT-Allianzen ...) entscheidend. Diese Gremien haben in Teilen Einfluss auf hochschulpolitische Prozesse und können aus ihrer Perspektive auf Entwicklungen im Land einwirken.

Auch abseits der Hochschulpolitik haben die FDM-Landesinitiativen in den letzten Jahren viele Dienste und Services entwickelt und getestet. Je nach bisheriger Förderdauer und den jeweiligen Bedarfslagen innerhalb der einzelnen Bundesländer variiert dieses Angebot. Trotzdem sind alle FDM-Landesinitiativen mit unterschiedlichen Schwerpunkten in folgenden Handlungsfeldern aktiv:

- Vernetzung der regionalen und fachspezifischen FDM-Expert*innen
- Repräsentation der FDM-Community der Hochschulen und Forschungseinrichtungen eines Bundeslandes
- Strategische Planung (z. B. Erarbeitung von Landes- oder institutionellen FDM-Strategien und -konzepten, Entwicklung von Governancemodellen für nachhaltige FDM-Services)
- Kooperation mit der NFDI und anderen Stakeholdern (z. B. RDA, EOSC)
- Anforderungsmanagement von FDM-Services zur Unterstützung innovativer Forschung
- Beratungs- und Unterstützungsangebote (z. B. Entwicklung von Handreichungen und Best Practices, Betrieb von Helpdesks, Angebot von technischen Diensten)
- Schulung und Kompetenzaufbau (z. B. Schulungsangebote sowohl für Forschende als auch für FDM-Personal)
- Unterstützung des Kulturwandels durch Awareness-Maßnahmen und Öffentlichkeitsarbeit

Die aktuellen Angebote der jeweiligen FDM-Landesinitiativen sind auf forschungsdaten.info dokumentiert.²⁸ Diese wurden in den vergangenen Jahren von den FDM-Landesinitiativen bereits umfangreich entwickelt, erprobt und kooperativ zusammengeführt. Trotzdem bleiben sie bislang überwiegend projektbasiert organisiert und damit strukturell fragil. Nun steht die Konsolidierung dieser gewachsenen, für das FDM-Gesamtsystem zentralen Strukturen an: Die FDM-Landesinitiativen brauchen eine strategisch verankerte, dauerhafte Finanzierung und eine klare Einbindung in die nationale Gesamtarchitektur, um ihre Rolle als stabile Strebe zwischen Ländern, Institutionen und nationalen Infrastrukturen nachhaltig erfüllen zu können. Dies wird noch einmal deutlicher, wenn man die Angebote der FDM-Landesinitiativen in den Blick nimmt, die über die Landesgrenzen bereitgestellt werden und von großer Bedeutung für das deutsche FDM-Gesamtsystem sind, z. B.:

²⁸<https://forschungsdaten.info/fdm-im-deutschsprachigen-raum/deutschland/fdm-landesinitiativen-und-regionale-netzwerke/> (besucht am 12.02.2026).

- Weiterbildungsstudiengänge, die eine formale Qualifikation für Tätigkeiten in der FDM-Infrastruktur und als Data Steward bieten, werden von den Landesinitiativen [fdm.nrw](https://www.th-koeln.de/weiterbildung/zertifikatskurs-forschungsdatenmanagement_82048.php)²⁹ und [bwFDM](https://afww.uni-konstanz.de/de/fdm/certificate-advanced-studies-fdm)³⁰ deutschlandweit angeboten. Der Betrieb erfolgt in Zusammenarbeit mit lokalen Partnern wie der ZBIW der TH Köln oder der Akademie für wissenschaftliche Weiterbildung der Universität Konstanz. Für die Konzeption wurde auf Expertise aus den Ländern zu FDM-Vermittlung und Lehre sowie etablierte Konzepte wie der Lernzielmatrix³¹ und dem Minimum Viable Skill Set von Skills4EOSC³² zurückgegriffen.
- Aufwendige Schulungsformate wie der Train-the-Trainer³³ Workshop werden gemeinschaftlich von mehreren FDM-Landesinitiativen für Teilnehmende aus den jeweils beteiligten Bundesländern angeboten.³⁴ So lassen sich mit geteilten Ressourcen Angebote in einem regelmäßigen Turnus anbieten.
- Das Trainingsprogramm „Data Train – Training in Research Data Management and Data Science“ der U Bremen Research Alliance richtet sich seit 2021 an Forschende aller Disziplinen und wird auch über die Bremer Landesgrenzen hinweg angeboten.³⁵
- Die norddeutschen FDM-Landesinitiativen (Bremen, Hamburg, Mecklenburg-Vorpommern, Niedersachsen und Schleswig-Holstein) bieten gemeinsam Veranstaltungen, wie Trainings, Austauschtreffen und Info-Veranstaltungen (z. B. mit Bezug zur NFDI) an.
- Seit Mitte 2025 wird in der Landesinitiative FDM Niedersachsen die Beratung zu rechtlichen Fragen im FDM über eine Projektstelle angeboten. Handreichungen und weitere Materialien zum rechtssicheren Umgang mit Forschungsdaten werden zur Nutzung durch andere FDM-Landesinitiativen veröffentlicht.
- Seit 2017 finden die E-Science-Tage³⁶ im zweijährlichen Turnus statt. Neben der CoRDI³⁷ und der RDA-DE-Tagung³⁸ sind sie eine der wichtigsten nationalen Konferenzen mit Schwerpunkt FDM in Deutschland. Der zu jeder Tagung herausgegebene Tagungsband bietet eine Möglichkeit zur peer-reviewten Veröffentlichung zum FDM

²⁹https://www.th-koeln.de/weiterbildung/zertifikatskurs-forschungsdatenmanagement_82048.php (besucht am 12.02.2026).

³⁰<https://afww.uni-konstanz.de/de/fdm/certificate-advanced-studies-fdm> (besucht am 12.02.2026).

³¹Britta Petersen et al. *Lernzielmatrix zum Themenbereich Forschungsdatenmanagement (FDM)*. Version 3. 24. März 2025. DOI: 10.5281/ZENODO.15025246.

³²Angus Whyte et al. *D2.6 Catalogue of OS career profiles and MVS - update*. 30. Juni 2025. DOI: 10.5281/ZENODO.15731870.

³³Biernacka et al., *Train-the-Trainer-Konzept zum Thema Forschungsdatenmanagement*.

³⁴Bislang fanden Kooperationen in wechselnder Zusammensetzung zwischen Baden-Württemberg, Bremen, Hamburg, Mecklenburg-Vorpommern, Niedersachsen, Nordrhein-Westfalen, Sachsen, Schleswig-Holstein und Thüringen statt.

³⁵Tanja Hörner et al. „Disziplinübergreifendes Modell zur Ausbildung von Forschungsdatenmanagement und Data Science Kompetenzen: 'Data Train – Training in Research Data Management and Data Science'“. In: *Bausteine Forschungsdatenmanagement* 3 (21. Okt. 2021), S. 56–69. ISSN: 2626-7489. DOI: 10.17192/BFDM.2021.3.8343; Federica Garbuglia, Bregt Saenen und Vinciane Gaillard. *Data Train - Training in Research Data Management and Data Science: Good Practice #1*. 21. Feb. 2022. DOI: 10.5281/ZENODO.6206717.

³⁶<https://e-science-tage.de> (besucht am 12.02.2026).

³⁷<https://www.nfdi.de/cordi-2025/> (besucht am 12.02.2026).

³⁸<https://www.rda-deutschland.de/events/rda-deutschland-tagung-2026> (besucht am 12.02.2026).

im Open Access. Organisiert werden die E-Science-Tage von der Landesinitiative bwFDM.

- Über die Bundesgrenzen hinaus bedeutend ist forschungsdaten.info³⁹ als zentrale Informationsplattform zum FDM im deutschsprachigen Raum. Die Plattform sowie das über 70-köpfige Redaktionsteam wird von der Landesinitiative bwFDM betreut und koordiniert. Es besteht ein reger Austausch und eine enge Zusammenarbeit unter anderem mit den NFDI-Konsortien, der NFDI-Geschäftsstelle, verschiedenen FDM-Initiativen in Österreich, der Schweiz sowie Akteur*innen in Liechtenstein. Neben aktuellen Informationen zu generischen FDM-Themen, disziplinspezifischen Herausforderungen und verfügbaren Tools und Diensten werden auch eine Newsseite, ein Kalender sowie ein FDM-Stellenportal (demnächst verfügbar) angeboten. Zudem findet mehrmals im Jahr die Webinarreihe forschungsdaten.info *live*⁴⁰ statt.

Zusammenfassendes Plädoyer

Ein zukunftsfähiges und nachhaltiges FDM-Gesamtsystem kann nur entstehen, wenn alle Maßnahmen in einer gemeinsamen Zielvision (Zielorientierung, Gesamtstrategie und Gesamtgefüge) verankert werden. Dafür ist ein zukunftsorientiertes Governance-Modell notwendig, das die vielfältigen FDM-Akteur*innen und -Dienste als leistungsfähiges, eng kooperierendes Netzwerk organisiert. Die besondere Stärke dieses Ansatzes liegt in der gezielten Integration der bestehenden FDM-Expertise und -Kompetenzen entlang aller Ebenen – von europäischen Infrastrukturen über die nationalen NFDI-Konsortien bis hin zu FDM-Landesinitiativen und lokalen Strukturen der Forschungseinrichtungen. Das Prinzip „Leistung aus Vielfalt“⁴¹ bildet hierfür die konzeptionelle Grundlage. Es ermöglicht eine strukturierte Zusammenarbeit und fördert die Interoperabilität zwischen unterschiedlichen Institutionen und Disziplinen. Erst dadurch kann das volle Potenzial des Netzwerks für eine nachhaltige Entwicklung und Versorgung im FDM ausgeschöpft werden. Die Erarbeitung einer solchen gemeinsamen Gesamtstrategie muss kollaborativ und partizipativ gestaltet werden, unter Einbeziehung aller relevanten Akteur*innen, d. h. auch die für Wissenschaft zuständigen Landesministerien und FDM-Landesinitiativen. Die NFDI, als übergreifend agierende Ebene, ist in der Position, einen derartigen strukturierten Dialog- und Konsensprozess anzustoßen. Dieser kann Akzeptanz schaffen und dafür sorgen, dass das daraus resultierende Governance-Modell tragfähig ist.

Die bislang weit verbreitete Projektfinanzierung im FDM führt zu zeitlich, inhaltlich und personell prekären Strukturen,⁴² die den langfristigen Betrieb und die Weiterentwicklung essenzieller Dienste und Services gefährden und den Erfolg langfristiger Change-Management-Prozesse beim Umdenken im Umgang mit Forschungsdaten erschweren. Eine weitere Konsequenz davon ist, dass Forschende nur schwer Vertrauen in nicht belastbare Infrastrukturen fassen. Sie nutzen infolgedessen Dienste, die zwar technisch sehr gut funktionieren, aber nicht ausreichend nachhaltig mit ihren Daten umgehen, etwa durch mangelnde Transparenz, unzureichende Sicherheitsstandards oder fehlende Kontrolle über

³⁹<https://forschungsdaten.info> (besucht am 12.02.2026).

⁴⁰<https://forschungsdaten.info/praxis-kompakt/forschungsdateninfo-live> (besucht am 12.02.2026).

⁴¹Rat für Informationsinfrastrukturen. *Leistung aus Vielfalt. Empfehlungen zu Strukturen, Prozessen und Finanzierung des Forschungsdatenmanagements in Deutschland*. Göttingen, 2016. URL: <https://rfii.de/?p=1998> (besucht am 12.02.2026).

⁴²Vgl. Rat für Informationsinfrastrukturen, *Leistung in Verantwortung*, S. 29.

Datenverarbeitung und -speicherung. Um die digitale Souveränität der Wissenschaft in Deutschland und Europa zu gewährleisten, müssen Forschende auf autonome, transparente und nachvollziehbare digitale Infrastrukturen zurückgreifen können.

Den FDM-Landesinitiativen kommt im FDM-Gesamtgefüge eine bedeutende Rolle zu: Sie übernehmen je nach Bundesland Daueraufgaben, entwickeln oder bieten Dienste an und fördern den Ausbau des FDM an den Forschungseinrichtungen. Sie tragen dazu bei, die Brücke zwischen den lokalen Bedarfen an den Hochschulen und den fachlichen Ergebnissen aus der NFDI zu schlagen. Deshalb ist auch für sie ein nachhaltiges Finanzierungsmodell unabdingbar. Dieses kann, entsprechend ihrer Aufgaben, mehrere Ebenen umfassen: Grundfinanzierung für Daueraufgaben, mittelfristige Finanzierung für den Ausbau und die Integration neuer Dienste und Services, die nach erfolgreicher Evaluation in die Grundfinanzierung überführt werden, sowie kurzfristige projektbezogene Finanzierung, die experimentelle Pilotphasen ermöglicht.⁴³ Eine gesicherte und nachhaltige Finanzierung garantiert nicht nur die dauerhafte Erfüllung der Aufgaben, sondern eröffnet zusätzlich die Chance auf eine agile Weiterentwicklung der Infrastrukturen, die einer digitalen Souveränität zugutekommen.

Die strategische Ausrichtung muss sowohl die dezentralen, föderalen Informationsinfrastrukturen auf Bundesebene als auch die spezifischen Bedürfnisse der einzelnen Bundesländer adressieren. Die FDM-Landesinitiativen sind bereit, den Transformationsprozess aktiv mitzugestalten und verlässliche Ankerpunkte in einem vernetzten, nachhaltigen FDM-Gesamtsystem zu setzen.

Literatur

- Axtmann, Alexandra et al. „Wir bringen die breite Basis mit“ – *Gemeinsames Plädoyer für eine enge Einbindung der Landesinitiativen für Forschungsdatenmanagement in die Nationale Forschungsdateninfrastruktur*. 1. März 2021. DOI: 10.5281/ZENODO.4524655.
- Cyra, Magdalene et al. „Creating Synergies: Successful collaborations between federal state initiatives and NFDI consortia“. 2nd Conference on Research Data Infrastructure (CoRDI). Aachen, 4. Aug. 2025. DOI: 10.5281/ZENODO.16735822.
- Gebert, Maik, Pascal Hetze und Stifterverband für die Deutsche Wissenschaft e. V. *Innovation gemeinsam steuern, gemeinsam gestalten. Kooperativer Föderalismus in der Hightech Agenda Deutschland*. Policy Paper 4. Okt. 2025. URL: https://www.stifterverband.org/medien/innovation_gemeinsam_steuern_gemeinsam_gestalten (besucht am 12.02.2026).
- Rat für Informationsinfrastrukturen. *Leistung aus Vielfalt. Empfehlungen zu Strukturen, Prozessen und Finanzierung des Forschungsdatenmanagements in Deutschland*. Göttingen, 2016. URL: <https://rfii.de/?p=1998> (besucht am 12.02.2026).
- *Leistung in Verantwortung. Zur Zukunft der wissenschaftlichen Informationsinfrastrukturen in Deutschland*. Göttingen, 2025. URL: <https://rfii.de/?p=12040> (besucht am 12.02.2026).

⁴³Vgl. Rat für Informationsinfrastrukturen, *Leistung in Verantwortung*, S. 43–44.

Unterzeichnende aus den Bundesländern

Baden-Württemberg

bwFDM (Anja Oberländer, Arne Upmeier)

Bayern

Aufbauprojekt HITS FDM (Anne-Christine Plank, Mona Dietrich)

Brandenburg

FDM-BB (Maria Büttner, Blanca Gofner, Ian Wolff)

Bremen

U Bremen Research Alliance, Leitprojekt FDM & Data Science / DataNord-Verbund (Uta Bohnebeck, Rolf Drechsler, Frank Oliver Glöckner, Iris Pigeot)

Hamburg

Netzwerk FDM in Hamburg (Stefan Thiemann, Beate Rajski)

Niedersachsen

FDM-NDS (Yvana Glasenapp, Diana Schmidt, Robert Strötgen)

Nordrhein-Westfalen

fdm.nrw (Magdalene Cyra-Wolf, Lioba Schreyer, Christina Schröder)

Rheinland-Pfalz

Marina Lemaire, Anne Vieten (Sprecherinnen FDM.rlp)

Sachsen

SaxFDM (Julia Gerstenberg, Guido Juckeland, Moritz Kurzweil, Ralph Müller-Pfefferkorn, Barbara Weiner)

Sachsen-Anhalt

AG Vorbereitung einer Landesinitiative FDM (Michael Achtzehn, Wolf Zinke)

Thüringen

TKFDM (Roman Gerlach, Cora Assmann, Nadine Neute, Kevin Lang)

Autor*innenstatement

Sophie G. Habinger, Cora F. Krömer und Magdalene Cyra-Wolf verfassten den ursprünglichen Manuskriptentwurf. Alle genannten Autor*innen kommentierten, verbesserten und überarbeiteten das Manuskript gemeinsam.

Informationen zu den Autor*innen

Assmann, Cora. Friedrich-Schiller-Universität Jena | Thüringer Kompetenznetzwerk Forschungsdatenmanagement (TKFDM) 0000-0001-5072-0661.

Cyra-Wolf, Magdalene. Landesinitiative für Forschungsdatenmanagement – fdm.nrw. 0000-0001-7738-2703.

Gerlach, Roman. Friedrich-Schiller-Universität Jena | Thüringer Kompetenznetzwerk Forschungsdatenmanagement (TKFDM). 0000-0001-5104-4247.

Glöckner, Frank Oliver. AWI, GFBio e.V., Universität Bremen | Leitprojekt FDM und Data Science der U Bremen Research Alliance / DataNord. 0000-0001-8528-9023.

Habinger, Sophie Gabriele. Universität Konstanz | Landesinitiative für Forschungsdatenmanagement in Baden-Württemberg – bwFDM. 0000-0002-5513-954X.

Hörner, Tanja. Universität Bremen | Leitprojekt FDM und Data Science der U Bremen Research Alliance / DataNord. 0000-0003-3280-6941.

Krömer, Cora Felicitas. Karlsruher Institut für Technologie (KIT) | Landesinitiative für Forschungsdatenmanagement in Baden-Württemberg – bwFDM. 0000-0001-8473-1481.

Lemaire, Marina. Universität Trier | Netzwerk FDM.rlp. 0000-0003-4726-2481.

Müller-Pfefferkorn, Ralph. TU Dresden | SaxFDM – sächsische Landesinitiative für Forschungsdatenmanagement. 0000-0001-8719-5741.

Neute, Nadine. Universität Erfurt | Thüringer Kompetenznetzwerk Forschungsdatenmanagement (TKFDM). 0000-0002-4789-6161.

Schaare, Lina. U Bremen Research Alliance | Leitprojekt FDM und Data Science der U Bremen Research Alliance / DataNord. 0000-0003-4259-0793.

Schreyer, Lioba. Landesinitiative für Forschungsdatenmanagement – fdm.nrw. 0000-0003-3371-9962.

Schröder, Christina. Landesinitiative für Forschungsdatenmanagement – fdm.nrw. 0009-0004-2427-2593.

Schröder, Max. Universitätsbibliothek Rostock, Mecklenburg-Vorpommern. 0000-0003-1522-494X.

Vieten, Anne. Johannes Gutenberg-Universität Mainz | Netzwerk FDM.rlp. 0000-0003-3188-2280.